

eScriptorium: 历史手稿数字化平台

安装使用笔记

盛金标

shengjinbiao@hotmail.com

摘要

本文对**数字化手稿处理平台**（eScriptorium）在中国地方志数字化项目中的应用进行了评估，旨在探讨其作为光学字符识别（OCR）和自动转录工具的可行性。eScriptorium 是一个集成了 OCR、注释、协作功能及知识库构建的开源平台，结合了深度学习技术和多层次页面分割方法，能够处理多种语言和复杂文本布局。在地方志数字化项目中，eScriptorium 展现了在提高文本识别精度、去除背景噪声、识别特殊标注等方面的潜力。本文通过对平台的功能和应用实例进行分析，认为其在地方志和其他古籍数字化过程中具有显著的优势，可有效提升文献的可访问性和研究价值。

本文还介绍了使用 eScriptorium 平台自定义模型训练，这一功能在地方志数字化过程中尤为重要。通过自定义模型训练，用户可以利用特定的数据集对平台进行优化，从而提高识别精度。例如，Kiessling 等人使用 eScriptorium 对英文和拉丁化的阿拉伯语混合的图书目录进行识别，使用大约 350 行手工标记的数据集进行模型训练，可以达到 99% 的识别准确率。对于汉语古籍，笔者测试的《光绪永嘉县志》显示，竖排每页只有单行 10 行，双行排列 20-30 行，如果从零开始训练，手工标记三十页左右，就可以训练出一个比较靠谱的分割和识别模型。需要注意的是，在已有模型基础上训练，必须有非常精确的标注真值（Ground Truth），包括页面分割和手工校对的文本，否则反而会损害模型的准确率。

平台概述

Scriptorium 原意是“写字间”或“抄写室”，指中世纪修道院中专门用于抄写、保存和制作手稿的房间。在这些 scriptorium 中，僧侣们会手工抄写和装订书籍，许多古代文献正是通过这种方式得以流传下来。那么 eScriptorium 就是电子化的（electronic）抄写室，或“数字化手稿处理平台”。这是一个持续开发中的数字化平台，集成了自动化转录功能（通过 Kraken）、复杂的搜索和筛选功能、注释功能，以及共享和版本控制等协作功能，旨在提升历史文献的数字化效率。

eScriptorium 是 Scripta（手稿）、RESILIENCE（韧性）和 Biblissima+（书籍世界+）项目的一部分，并且获得了巴黎科学与文学大学（Université PSL）以及欧盟地平线 2020 研究和创新计划（Horizon 2020 Research and Innovation Programme）的资助，还有来自法国国家研究署（Agence Nationale de Recherche）“未来投资计划”（Programme d'investissements d'avenir）的支持，以及其它贡献者的资助。

该平台结合了深度学习技术和用户友好的界面，能够有效处理各种复杂的手稿，涵盖多种语言和书写风格，能够实现多语言手稿的自动转录。在地方志项目的应用中，用户可以利用该平台训练专属模块，以逐步提高页面分割、识别精度，从而为地方志文献的数字化提供更高效的解决方案。需要注意的是，eScriptorium 的安装和配置需要一定的技术支持。

页面分割与预处理技术

在处理古代汉语手稿时，页面分割是自动转录的核心步骤之一。该过程包括多层次的划分，从区域到行和列的细分，目的是确保每个文本片段能够正确地被识别和处理。首先，进行**区域分割**，将页面划分为不同的部分，如正文、注释、插图和边距等。然后，对每个区域中的**行或列**进行进一步分割，以确保文本能按照适当的阅读顺序进行处理，尤其是对于双行混排或其他复杂结构（如正文与注释交替排列）的文档。

为了提高手稿转录的准确性，**基线（baseline）**的标记至关重要。基线标记指每行文本的基准线，这有助于模块精确理解每个字符的位置及行间的相对关系，这对于草书风格或行距不规则的古代手稿尤为关键。

在页面分割之前，通常需要进行一些**图像预处理技术**来优化手稿图像的质量。这些技术包括**二值化**（将图像转换为黑白，以去除背景噪声）、**去除损毁部分**（如撕裂或缺失的页面部分），以及处理页面上的**污点**和其他干扰因素。**遮罩（masks）**技术用于突出文本区域并过滤无关的背景，特别是在手稿受到严重损毁或存在复杂背景的情况下，只有基线没有遮罩的话，识别结果往往是空白。

逻辑顺序和显示顺序

在 Unicode 中，汉语古籍的 Logical Order（逻辑顺序）和 Display Order（显示顺序）主要体现在竖排文本、标点符号位置和双行混排的处理方式上。逻辑顺序指文本在存储时的排列方式，即现代 Unicode 仍然按照从左到右的顺序存储，而显示顺序则取决于渲染引擎，例如古籍中的竖排文本在屏幕上会从右向左按列排列，但其底层存储顺序仍是横向的。在标点符号方面，竖排文本通常需要旋转或调整标点，如、变为、，。变为、，，引号「」在竖排模式下变为上下排列，而 Unicode 仅提供了兼容的竖排标点字符（如 U+FE10 - U+FE1F），但不会改变其存储顺序。此外，古籍常见的双行混排可能导致 OCR 识别错乱，例如“魏武帝齐桓公”可能在排版上是“魏齐 / 武桓 / 帝公”两列并排，但在 OCR 识别后可能误合并为单行，破坏了逻辑顺序。解决此类问题需要正确的行检测，如 Kraken 手动画 line mask 或 OCR 预处理，以确保最终文本的顺序符合阅读需求。因此，在汉语古籍 OCR 处理中，必须注意 Logical Order 和 Display Order 的转换，特别是在处理竖排文本、标点对齐和双行混排时，以避免文本错乱或标点位置错误。

CHAT 模块开发与应用

在地方志数字化项目中，我们参考了大英图书馆在 eScriptorium 平台上开发的古代汉语模块，该模块用于汉语手稿的自动转录。利用敦煌手稿进一步训练和优化后，开发了

CHAT 模块（汉语历史文献自动转录 Chinese Historical documents Automatic Transcription）。CHAT 模块包括两个主要组件：**chat_seg**（分割模块）和 **chat_rec**（识别模块）。（Smith, 2024）

chat_seg 模块专门用于分割二值化图像，适用于 9:16 的长宽比，能够识别多种区域，包括正文、边距和插图等，并识别不同的行类型（如标准行和双行结构）。目前，该模块的分割准确率为 30.5%，但随着进一步训练，若能达到与 **chat_rec** 模块同等的 99% 准确率，则能显著推动自动识别的发展。

chat_rec 模块基于 170 万行来自 10 世纪至 20 世纪的印刷和手稿数据进行训练，能够识别超过 16,000 个字符，识别准确率超过 99%。

The screenshot shows the eScriptorium interface with a 'Models' section. A green notification box at the top right says 'Model deleted successfully!'. Below it is a table with the following data:

	Role	Script	Size	Trained from	Training Status	Accuracy	Right
chat_seg	Segment		4.8 MB		✓	30.5%	Owner [Share] [Trash]
chat_rec	Recognize		40.5 MB		✓	99.0%	Owner [Share] [Trash]

敦煌古籍数字化项目的经验显示，CHAT 模块在文本分割和识别方面展现了较高的精度。由于地方志文献通常具有复杂的文本特性（如草书、不规则布局、字符修订和边框注释等），CHAT 模块的经验为我们应对地方志项目中的类似挑战提供了有力参考，尤其是在处理单行与双行混排布局时，模块表现出良好的识别能力。

关于 Kraken 引擎

eScriptorium 的核心是 Kraken，一款强大的开源光学字符识别（OCR）引擎，专为识别和转录手写及印刷文本设计，特别适用于复杂布局和多语言内容的处理。Kraken 的前身是 Ocropus，一个早期的 OCR 系统，主要面向印刷文档的识别。相较于 Ocropus，Kraken 在 手写识别和多语言支持 方面实现了重大改进，使其成为 eScriptorium 平台不可或缺的核心组件。

为了确保最佳识别效果，Kraken 建议处理 列宽超过 90 像素的二值化图像，以提供足够的视觉信息进行准确解析。此外，阅读顺序模型目前正在开发中，并计划随 Kraken 主分支的更新一同发布，以进一步提升对复杂文档结构的解析能力。（Kießling, 2019）

在地方志数字化项目中的应用

中华地方志深度开发，最基础的工作是数字化，将扫描的古籍图像进行 OCR 文本识别。古代地方志文本识别的一个难点是竖排双列排版方式或手写体，在评估了众多的 OCR 工具以后认为，eScriptorium 作为核心识别和转录工具其适合用于将地方志文献转化为便于检索、引用和研究的数字化格式。目前已有 9000 多种扫描版 PDF 和 DJVU 电子书，这个数字还在增加，使用 eScriptorium 对这些图像文件进行光学字符识别（OCR）和文本校对，并构建图像与文本结合的全文检索系统是可行的。eScriptorium 平台的多层次页面分割与深度学习技术能有效应对地方志手稿中常见的复杂文本结构和多样的书写风格。

eScriptorium 在自动转录过程中表现出显著的可行性，特别是在去除背景噪声、识别红墨标注、处理不同布局（如双行排版）等方面具有较大潜力，符合地方志文献数字化的要求。

eScriptorium 安装

最方便的安装办法是使用 docker，本地完全安装适合进一步开发。系统要求苹果或 Linux 操作系统。Windows 下 Docker 安装可能在调用 GPU 训练时，设置上有点问题。如果使用 GPU，需要修改相关的设置，经过多次测试，至今没有找到 docker-compose.yml 和 docker-compose.override.yml 之间的冲突，所以可以把以下代码直接修改在 docker-compose.yml 上：

```
celery-gpu: &celery-gpu
  <<: *app
  shm_size: '3gb'
  runtime: nvidia
  environment:
    - KRAKEN_TRAINING_DEVICE=cuda:0
    - NVIDIA_VISIBLE_DEVICES=all
    - NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=all
  command: "celery -A escriptorium worker -l INFO -E -Ofair --prefetch-multiplier 1 -Q
gpu -c 1 --max-tasks-per-child=1"
```

eScriptorium 使用

导入图片

导入图片或者直接导入 PDF，导入 PDF 会自动分割成图片页面（如图 1）。

Figure 1 导入图片

页面分割

这里面有两个概念需要区别清楚，**阅读方向 (Read Direction)** 指的是文档中元素（如文本行或段落）的排列顺序，而**文本方向 (Text Direction)** 则指行内单词或字符的排列方向，由书写系统决定。例如，在竖排双栏古籍中，阅读方向通常是先读右栏再读左栏，而文本方向可能是从上到下（如传统汉文书写）。阿拉伯语、波斯语、希伯来语的阅读方向和文本方向均为右到左 (RTL)，而传统竖排中文、日文的阅读方向是右到左，但文本方向是上到下、右到左 (TBRL)，即从右侧列开始，自上而下书写，再向左移动至下一列。现代横排的中文、日文、韩文及大多数拉丁语系文字则阅读方向和文本方向均为左到右 (LTR)。

阅读方向由文字系统决定，所以新建文档的时候，在文档描述 (Description) 中设定，对于汉语古籍的识别，文字系统应该选择汉语传统变体 (Han Traditional Variant)，阅读顺序选择从左到右，或者从右到左。这两种顺序，虽然并不会影响页面分割和识别精确度，但在一定程度上会影响识别结果文本的阅读顺序，比如选择从左到右，纯粹单行版面会比较准确地从左到右进行排序。假如你改成从右到左，重排行顺序 (点击分割区域 segmentation panel 顶部的自动重排行 Reorder line automatically 按钮)，行排序会自动从右到左重排。

但是文本方向需要在文本分割与排序时正确设置，分割时选择模型、分割步骤和文本方向 (Text_Direction)，以确保 OCR 识别后的文本结构符合原书的逻辑顺序，避免段落错序或行内字符排列错误。

页面分割 (Segmentation) 有几种选项，古代县志版面往往整页都是连续的文字，所以选择第 2 种，如果是版面复杂的杂志报纸选择第 1 种。从零开始训练，需要手工分割图片，使用第 3 和第 4，增加遮罩或文本区域。对初步训练的模型进行优化，则选择第 2 种，主要增加文本行、基线和遮罩的精确度，下面详细介绍这 4 种选项的意思：

手工校对

竖排双栏古籍的最大问题是阅读顺序错误。在 eScriptorium 进行页面分割时，行排序 (Sorting Lines) 会在文本行分割后自动计算。然而，对于竖排双栏的古籍，系统有时会误判阅读顺序，导致行混乱。例如，原本应该先读完右栏再读左栏的内容，可能被错误地按横向顺序排列，影响后续 OCR 识别和文本处理。

目前只能在“Text”面板点击“Toggle sorting mode”（切换排序模式）按钮，进入手动调整模式。选中行后，通过拖拽 (Drag and Drop) 重新排列，确保阅读顺序正确。这种阅读顺序错乱的原因大概是，在默认情况下，eScriptorium 训练的分割和识别模型 (segmenter 和 recognizer) 不会包含阅读顺序模型 (Reading Order, RO)，而是采用启发式算法 (heuristic) 根据几何位置推测阅读顺序，但这种方法在处理双栏、竖排文本等复杂布局时可能不够准确。如果要真正训练阅读顺序模型，用户需要先导出 PAGE XML (或 ALTO) 训练数据，然后使用 kraken 的训练命令 ketos rotrain 训练 RO 模型，并通过 ketos roadd 将其与分割模型合并，最终再将训练好的模型上传到 eScriptorium，以确保系统能正确处理文本的阅读顺序。(Training — kraken documentation, 不详)

Figure 3 手工校对

图 3 可以看到，识别后的阅读顺序从左到右，分割的列逆时针旋转 90°，汉字的方向“躺平”了。只有选择日本竖排汉字时候，识别文本和分割的列都是竖排，然而校对时需要一短时间熟悉输入法和文本方向的衔接。因为输入法拼音也会竖着排列，全拼输入的话，拼音字母之间有很大的空格，鼠标的光标会往下走很远（如图 6）。

Figure 4 日文竖排 (Han, Hanzi, Kanj, Hanja Vertical) 文本的识别和手工校对

Figure 5 识别结果

识别结果文本

导出识别结果文本的格式，按照现代汉语横排从左到右的阅读顺序，因此图像分割和手工校对阶段应该不管选择哪一种模式，都不会影响导出结果，比如选择竖排文本格式，虽然在手工校对阶段显示的是竖排文字，但是导出结果时仍然是横排（见图）。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
永嘉縣志卷之五	貢賦志	湯志曰前代賦役舊志無可徵矣明初定賦一以黃冊爲	準有下有田下有役田有租租曰夏稅曰秋糧凡二等工	曰成下曰未成下凡二等年十六曰成了成下而役六十	而免役曰里甲曰均徭曰雜泛凡三等以戶計曰甲役以	下計曰徭役上命非時曰雜役皆有力有濯府州縣駒冊	下曰多寡事產厚薄以均適其力其制農之賦六曰夏稅	麥曰夏稅鈔曰秋糧米曰租麥曰租豆曰秋租鈔桑之賦	一曰桑絲塵之賦一白房租傳之賦五曰祇應曰紙劄書	水嘉縣志	心卷之五	貢賦	總敘

Figure 6 日文和古汉语竖排文本

1. 结果导出

----- Element 1 (page_168.png) -----

永嘉縣志卷之五

貢賦志

湯志曰前代賦役舊志無可徵矣明初定賦一以黃冊爲
準有下有田下有役田有租租曰夏稅曰秋糧凡二等工
曰成下曰未成下凡二等年十六曰成了成下而役六十
而免役曰里甲曰均徭曰雜泛凡三等以戶計曰甲役以
下計曰徭役上命非時曰雜役皆有力有濯府州縣駒冊
下曰多寡事產厚薄以均適其力其制農之賦六曰夏稅
麥曰夏稅鈔曰秋糧米曰租麥曰租豆曰秋租鈔桑之賦
一曰桑絲塵之賦一白房租傳之賦五曰祇應曰紙劄書
水嘉縣志

心卷之五

貢賦

總敘

模型训练

中华地方志深度开发，最基础的工作是数字化，将扫描的古籍图像进行 OCR 文本识别。古代地方志文本识别的一个难点是竖排双列排版方式或手写体，采用 eScriptorium 进行图片预处理、图片分割、文本识别和模型训练，Kießling 等人使用 eScriptorium 对英文和拉丁化的阿拉伯语混合的图书目录识别，使用大约 350 行手工标记的数据集进行模型训练，可以达到 99% 的识别准确率(Kießling 等, 2019)。

对于汉语古籍，笔者测试的《光绪永嘉县志》，竖排每页只有单行 10 行，双行排列最多 20 行，那么如果从零开始训练，得手工处理三十页左右，就可以训练出一个比较靠谱的分割和识别模型。

需要注意的是，在已有模型基础上训练，必须有非常精确的标注真值 (Ground Truth)，包括页面分割和手工校对的文本，要不然反而会损害模型的准确率。

版面分割模型训练的输出日志如下：

```
celery-gpu-1 | [2025-02-11 04:32:13,158: \\
INFO/ForkPoolWorker-3] validation run: \\
accuracy 0.9893519282341003 \\
mean_acc 0.9893519282341003 \\
mean_iu 0.35225552320480347 \\
freq_iu 0.890562117099762
```

第一行表示训练的设备是 GPU-1，笔者使用的是一款非常老旧的 NVIDIA GTX 1050 ti。

第二行 validation run 是指运行校验，训练开始 OCR 引擎对图片进行检测，并作出大概的分割，然后每次 validation run 都会根据用户手动分割（所谓的 ground truth）跟预测分割进行校验，输出几个关键指标。

第三行 accuracy: 0.989xxx (99%左右)，表示整体像素级准确率。一种 OCR 页面分割的算法是根据图片像素，空白区域和文本的像素不同，比如 8 比特的黑白图片，白色用 255 表示，黑色用 0 表示，那么预测的时候，根据一个阈值 T 猜测整个页面哪些是空白，哪些文本。

mean_acc: 与 accuracy 相同，应该是所有类别的平均准确率。

mean_iu: 这是 Mean Intersection over Union (平均交并比)，主要衡量模型的语义分割效果，即预测与标注的重叠程度。

freq_iu: 频率加权 IoU, 权重较高的类别影响更大。

图 4 是 Ubuntu 的机器性能监控 Btop, 显示 GPU 使用率 100%, 温度 63°C, 训练非常耗能, 所以散发很多的热量。我们可以看到, 这是一款非常老旧的 GPU, 只有 4GB 的显存。

Figure 7 监控 GPU 使用率 100%, 温度 63°C

故障排除

eScriptorium 升级 (docker compose pull) 以后, 出现训练崩溃。错误信息可能是这样的:

```
celery-gpu-1 | [2025-03-08 16:51:22,080: ERROR/MainProcess] Task handler raised error: WorkerLostError('Worker exited prematurely: signal 11 (SIGSEGV) Job: 0.')
```

唯一成功的尝试只有切换到旧版本 tag (v0.13.8):

```
git fetch --all
git checkout v0.13.8
docker compose up --build
```

如果出现一些错误, 比如已经修改过代码, 使用 git stash 隐藏这些修改, 然后切换到旧版本。如果出现数据库错误 (Server error 500), 那是因为升级以后, 数据库也升级了, 退回去必须退回到老版本, 数据库迁移 docker compose exec web python3 manage.py migrate 往往不能解决问题, 那么只有清空镜像(image), 那么所有的项目和文档都会被清空, 需要做好备份才进行这一步。

使用 kraken 训练模型

可以将 eScriptorium 的标注和识别结果导出，使用 kraken 分开来训练。导出文件种包含一个 METS.xml 需要删除。

在安装 kraken 以前，需要根据显卡驱动的版本，安装 cuda toolkit 工具包，分别用 nvidia-smi 和 nvcc 这两个命令检查是否已经安装成功了。整个过程如下：

```
sheng@SummerHeath:~$ python3 -m venv kraken_env #建立一个虚拟环境
sheng@SummerHeath:~$ source kraken_env/bin/activate #激活虚拟环境
(kraken_env) sheng@SummerHeath:~$ pip install kraken[pdf] #安装 kraken
```

训练页面切割模型：

```
(kraken_env) sheng@SummerHeath:~$ ketos segtrain -d cuda:0 -f xml
/mnt/c/Users/sheng/Downloads/export_doc8__pagexml_202503062244/*.xml
```

开始训练时，会出现这一些提示：

```
Training line types: # 训练文本类型
default 2 328 #缺省单行标记数量
DoubleLine 5 952 #双行标记数量
Correction 8 1 #校正行数量
Training region types: # 训练文本区域类型
Main 3 44 #主要文本区域
Margin 4 41 #页眉
text 6 25 #其他文本类型
Illustration 7 7 #插图类型
GPU available: True (cuda), used: True #这一句表示显卡检测到了，并且使用了，下面的 TPU, HPU 这些硬件是没有的。
TPU available: False, using: 0 TPU cores
HPU available: False, using: 0 HPUs
....
LOCAL_RANK: 0 - CUDA_VISIBLE_DEVICES: [0] #这里提示显卡编号[0]
```

在已有模型上微调识别

在使用现有模型基础上（Fine tuning）训练新的字体或添加新字符时，可能会出现新旧字符集不匹配的问题。这时可使用 ketos train 命令的参数 --resize 进行调整，常用模式有：

合并模式（union）：

- 将原模型已有字符与新训练数据的字符合并，不会删除原有字符，只增加新的字符。
- 例如：
 - 原字符集：{天, 地, 玄, 黄}

- 新训练数据字符集: {玄, 宇, 宙}
- 使用 union 模式后合并为: {天, 地, 玄, 黄, 宇, 宙}

新模式 (new):

- 使用新数据的字符集直接替换旧字符集, 删除原字符集中不再出现的字符。
- 例如:
 - 原字符集: {天, 地, 玄, 黄}
 - 新训练数据字符集: {玄, 宇, 宙}
 - 使用 new 模式后字符集为: {玄, 宇, 宙}, 删除了旧字符集中的天, 地, 黄。

因此, 合并模式适用于在现有字符集基础上增加少量新字符或新字体, 新模式适用于完全替换字符集, 适合训练目标字符明确变化的场景。

下面这个命令使用 Kraken (ketos train) 在 GPU 0 (cuda:0) 上进行 OCR 识别模型的微调训练, 基于已有的预训练模型 yongjia_rec.mlmodel, 并通过 --resize union 适配新的 PAGE XML 格式数据 (*.xml), -v 标签输出训练过程中的提示信息。

```
(kraken_env) sheng@SummerHeath:~/romodel$ ketos -v train -d cuda:0 --resize union -f page -i /mnt/c/Users/sheng/Downloads/yongjia_rec.mlmodel /mnt/c/Users/sheng/Downloads/export_doc8__pagexml_202503110104/*.xml
```

输出的信息包括一些内容:

```
INFO Resizing codec to include 15 new code points train.py:574
[03/11/25 21:09:04] INFO Resizing last layer in network to 16396 outputs train.py:582
INFO Adding 0 dummy labels to validation set codec. train.py:615
[03/11/25 21:09:18] WARNING Neural network has been trained on mode L images, training set contains mode 1 data. Consider setting `force_binarization`
LOCAL_RANK: 0 - CUDA_VISIBLE_DEVICES: [0]
```

训练日志显示模型的字符集增加了 15 个新字符, 使输出层扩充到 16396 个字符, 这适合中文 OCR 训练场景。此外, 日志提示当前训练集采用二值图像 (mode 1), 而此前模型基于灰度图像 (mode L) 训练, 建议统一图像模式或开启 force_binarization 强制二值化, 以提升识别精度和训练效果, 修改上面的命令重新尝试训练:

```
# 激活 kraken 环境后启动 ketos 训练, 指定详细日志输出 (-v)
# 使用 GPU 进行训练 (-d cuda:0)
# 字符集扩充策略采用并集方式 (--resize union)
# 指定训练数据为 page 格式 (-f page)
# 基于预训练模型 yongjia_rec.mlmodel 进一步训练 (-i)
# 强制对图像进行二值化处理 (--force-binarization)
# 训练数据使用指定目录下的所有 xml 文件 (标注数据)
(kraken_env) sheng@SummerHeath:~/romodel$ ketos -v train \
-d cuda:0 \
--resize union \
-f page \
-i /mnt/c/Users/sheng/Downloads/yongjia_rec.mlmodel \
--force-binarization \
/mnt/c/Users/sheng/Downloads/export_doc8__pagexml_202503110104/*.xml
```

通常情况下, Kraken 的默认超参数 (hyperparameters) 对大多数应用场景效果都很好。但是通过尝试更低的学习率 (learning rate) 能获得更好的效果。(The Digital

Orientalist, 2023) 学习率可以用命令中的-r 或--lrate 选项来指定。Kraken 官方文档推荐的学习率是 1e-3 (即 0.001), 但是对于汉语古籍识别, 采用更低的学习率 1e-4 (即 0.0001) 效果更佳, 笔者一次测试显示, 使用相同的标记数据给在模型微调, 降低学习率 (-r 0.0001), 微调后模型的准确率可以提高 10%。

古籍单双行混排模型训练

Kraken OCR 采用无分割的序列到序列 (segmentationless sequence-to-sequence) 识别方式, 利用混合卷积-递归神经网络 (CNN+RNN) 进行字符识别, 无需逐个字符分割, 而是直接识别整行文本, 从而避免了传统 OCR 在字符切分上的困难, 提高识别准确度。在图像预处理中, Kraken 先对页面进行二值化 (binarization), 将其转换为黑白图像, 随后进行布局分析 (layout analysis), 使用传统计算机视觉方法检测文本行, 并将检测出的矩形文本行输入神经网络进行字符识别。(Kießling 等, 2021)

笔者注意到, 训练和测试《光绪永嘉县志》识别模型时候, 有一处非常奇怪的错误, 县志中注明来源比如 (康熙志) 识别成“康熙志志”, 位置在文本行的末尾, 可能是笔者在标注的时候, 错误地输入了一个多余的“志”。Kraken 根据整行训练, 于是这个错误被作为特征记录在模型里面。由此笔者尝试把复杂的单双行混排做一行标注并训练模型。

1	下坦 <small>又上坦三十八里</small>	金家峰 <small>俱同上</small>	下灣 <small>三十里</small>	橋上	下巨
2	俱同	黃山前 <small>三十里</small>	河頭	廟邊	橋下
3	天塘 <small>四十里</small>	坑古	灰頭	上堡 <small>卽顏堡</small>	渡潭 <small>卽杜潭</small>
4	頭	竹園	黃輿	沙園	上橋
5	周餘	頭塗	灣底	下園	上沈
6	砌輿	戈田	下翟	方龍 <small>俱同上</small>	渡頭 <small>四十里</small>
7	寺前	新園	下岸 <small>俱同上</small>	下嶺 <small>四十里</small>	山下 <small>中上</small>
8	埠 <small>四十里</small>	楓林輿	西山下 <small>俱同上</small>		
9	十五都	<small>皆志六里二園地名九</small>			
10					
11	十里	園 <small>同名</small>	四十四		
12	呈岸 <small>三十里</small>	東灣	前洋	藤橋	寺西
					東匯頭 <small>俱同</small>

Figure 8 单双行混排页面

Kiessling, B., Kurin, G., Miller, M. T., & Smail, K. (2021). Advances and limitations in open source arabic-script OCR: a case study. *Digital Studies / Le champ numérique*, 11(1). <https://doi.org/10.16995/dscn.8094>

Kiessling, B., Tissot, R., Stokes, P., & Stökl Ben Ezra, D. (2019). eScriptorium: An open source platform for historical document analysis. *2019 international conference on document analysis and recognition workshops (ICDARW)*, 2, 19–19. <https://doi.org/10.1109/ICDARW.2019.10032>

Smith, P. (2024, 三月 18). *Handwritten Text Recognition of the Dunhuang manuscripts: The challenges of machine learning on ancient Chinese texts* [Digital scholarship blog]. Enabling Innovative Research with British Library Digital Collections. <https://blogs.bl.uk/digital-scholarship/2024/03/handwritten-text-recognition-of-the-dunhuang-manuscripts.html>

The Digital Orientalist. (2023). Train your own OCR/HTR models with kraken, part 1. *The Digital Orientalist*. <https://digitalorientalist.com/2023/09/26/train-your-own-ocr-htr-models-with-kraken-part-1/>

Training—Kraken documentation. (不详). 取读于 2025 年 3 月 7 日, 从 <https://kraken.re/main/ketos.html#rotrain>